

Nowe obserwacje skalnika prozerpiny *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w południowej Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10017451>

JAROSŁAW BURY¹ , TOMASZ BLAIK², JANUSZ WÓJCICKI³

¹ Markowa 1498, 37-120 Markowa, Polska, e-mail: jarekbury2@wp.pl, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1061-1975>

² Pielgrzymów 20, 48-100 Głubczyce, Polska, e-mail: entom.blai@gmail.com

³ Konradowa 3/3, 48-303 Nysa, Polska

ABSTRACT. New observations of Great Banded Grayling *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) in Southern Poland.

The paper presents new observations of Great Banded Grayling *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) in southern Poland. The species has been observed in twelve localizations within nine mostly mountain mesoregions. In particular in the Niemodlin Plain, the Opawa Mts., the Żywiec-Kysuca Beskid Mts., in Miedzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie, the Paczków Foreland, in the Pieniny Mts., the Gorce Mts. and the Western Bieszczady Mts. *Brintesia circe* was found for the first time, while in the Silesian Beskid Mts. its presence was confirmed. New observations strongly confirm the expansion of this thermophilic species in the southern, especially mountainous, part of our country.

KEY WORDS: Papilionoidea, Satyrinae, faunistics, new data, Red List, extinct category, Carpathians, eastern Sudetes.

WSTĘP

Skalnik prozerpina *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) to przedstawiciel rodziny Nymphalidae i podrodziny Satyrinae. Gatunek cechuje się zachodnio-palearktycznym typem rozmieszczenia i występuje od zachodniej, południowej i lokalnie środkowej Europy (Portugalia, Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy, Szwajcaria, Austria, Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Rumunia, Bułgaria, kraje bałkańskie, Grecja z północnymi wyspami na Morzu Egejskim, europejska część Turcji), poprzez wschodnią Europę (południowa Ukraina, południowa Rosja po góry Ural), Azję Mniejszą i Kaukaz, aż po Iran (TOLMAN & LEWINGTON 1997, KUDRNA 2002, BUSZKO & MASŁOWSKI 2008, SETTELE *et al.* 2008, BURY & SAVCHUK 2017, KUDRNA 2019, KALIVODA 2023).

W południowej Polsce *Brintesia circe* osiąga północną granicę swego zasięgu i jak dotąd gatunek ten był bardzo rzadko notowany w naszym kraju. Wg. BUSZKI i NOWACKIEGO (2017) odnotowano go jedynie w trzech południowych i wschodnich województwach: podkarpackim, małopolskim i śląskim – Ryc. 1 (ROMANISZYN & SCHILLE 1929, KRZYWICKI 1982, KSIB 2023).

W związku z brakiem udokumentowanych nowych stwierdzeń *Brintesia circe* wpisany został na Czerwoną Listę Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce z kategorią EX – gatunek wymarły (DĄBROWSKI & ŚLIWIŃSKI 1992, BUSZKO & NOWACKI 2002). W skali międzynarodowej skalnik ten umieszczony został na „European Red List of Butterflies” z kategoria LC – gatunek najmniejszej troski (van SWAAY *et al.* 2010).

Brintesia circe zasiedla ciepłolubne, widne lasy liściaste, zwłaszcza świetliste dąbrowy, położone na kamienistych stokach i wzgórzach o podłożu wapiennym i wystawie południowej. Na obszarach górskich Europy skalnik ten spotykany jest do wysokości 1650 m n.p.m., na Kaukazie do 2200 m n.p.m., a w górach Ural do 1600 m n.p.m. Na niżu gatunek spotykany jest na suchych, kamienistych stepach oraz terenach o podłożu piaszczystym. Niekiedy, zwłaszcza na północnej granicy zasięgu, spotykany jest również na terenach przekształconych przez człowieka, w nasadzeniach parkowych i leśnych, zaniedbanych sadach i zadrzewieniach w obrębie siedlisk ludzkich (TOLMAN & LEWINGTON 1997, BUSZKO & MASŁOWSKI 2008, JANÍKOVÁ *et al.* 2009, TATARINOV & GORBUNOV 2014, BURY & SAVCHUK 2017, BIRCH *et al.* 2021).

W Polsce motyle pojawiają się w jednym pokoleniu: od pierwszej dekady lipca do trzeciej dekady sierpnia. Na południu czas lotu wydłuża się i obejmuje okres od początku czerwca do początku września. W najcieplejszym okresie lata motyle mogą estywować (BIRCH *et al.* 2021). Samice składają jajka pojedynczo, zrzucając je podczas powolnego lotu w kępy roślin żywicielskich. Gąsienice żerują na trawach: stokłosach (*Bromus* spp.), kostrzewach (*Festuca* spp.), kłosownicach (*Brachypodium* spp.), perzu właściwym (*Elymus repens* (L.) GOULD), wiechlinie łąkowej (*Poa pratensis* L.), tymotce łąkowej (*Phleum pratense* L.), tomce wonnej (*Anthoxanthum odoratum* L.), życicy trwałej (*Lolium perenne* L.), rajgrasie wyniosłym (*Arrhenatherum elatius* (L.) P. BEAUV. ex J. & C. PRESL) oraz kilku innych gatunkach traw (CLARCK 2022).

Gąsienice żerują głównie w nocy, zgryzając liście roślin żywicielskich. Po zakończeniu rozwoju gąsienice przepoczwarczają się w luźnych oprzędach pośród grudek gleby i resztek roślinnych na powierzchni lub płytko pod powierzchnią ziemi. Poczwarki leżące. Motyle stosunkowo rzadko odwiedzają kwiaty, między innymi jurineji (*Jurinea stoechadifolia* (M. BIEB.) DC.), ożanki popielatej (*Teucrium polium* L.), chabrów (*Centaurea* spp.), malin i jeżyn (*Rubus* spp.), mikołajków (*Eryngium* spp.), popiochów (*Onopordum* spp.), budlei dawida (*Buddleja davidii* FRENCH.) oraz bzu hebdy (*Sambucus ebulus* L.). Często spotyka się je również na odchodach zwierząt, zranionych pniach drzew, a niekiedy na wilgotnym podłożu (BURY 2010, BURY & SAVCHUK 2017).

Zimują gąsienice w jednym z młodszych stadiów rozwojowych (TOLMAN & LEWINGTON 1997, BUSZKO & MASŁOWSKI 2008, BURY & SAVCHUK 2017).

MATERIAŁ I METODY

W pracy przyjęto granice regionów zoogeograficznych na podstawie „Katalogu Fauny Polski” [KFP] (BURAKOWSKI *et al.* 1973) – mapa, a nazwy makro- i mezoregionów podano za RICHLINGIEM i współpracownikami [RFG] (2021).

Do przygotowania mapy (Ryc. 1) użyto programu MapaUTM ver. 5.2 (autor G. Gierlasiński: <http://www.heteroptera.us.edu.pl/mapautm.html>).

Przegląd stanowisk:

– **Bieszczady** [KFP], Bieszczady Zachodnie [RFG]: EV94 Krzywe, ok. 780 m n.p.m., 17.07.2017, 1 osobnik, na przynęcie, obs. A. Berezowski.

– **Pieniny** [KFP], Gorce [RFG]: DV57 Kluszkowce, 21.08.2012, 1♀., ok. 760 m n.p.m., leg. J. Frunz.

Ryc. 1. Rozmieszczenie stanowisk *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) w Polsce: dane literaturowe: ○ – dane do 1985 roku, ● – dane po 1985 roku; ● – nowe stanowiska.

Fig. 1. Distribution of *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) in Poland: literature data: ○ – data up to 1985, ● – data after 1985; ● – new records.

– **Pieniny** [KFP], Pieniny [RFG]: DV57 Sromowce Niżne, 15.08.2012, 1 osobnik, ok. 650 m n.p.m., obs. R. Zamorski.

– **Beskid Zachodni** [KFP], Beskid Śląski [RFG]: CA50 Brenna, ok. 560 m n.p.m., 05.07.2022, 1 osobnik, obs. J. Kozik.

– **Beskid Zachodni** [KFP], Beskid Żywiecko-Kysucki [RFG]: CV67 Soblówka, okolice Przełęczy Przysłop, ok. 940 m n.p.m., 23.07.2021, 1 osobnik, obs. M. Siuta – Ryc. 2.

– **Beskid Zachodni** [KFP], Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie [RFG]: CV48 Jaworzynka, 30.07.2000, 1 ex., leg. NN. CV59 Koniaków, góra Ochodzita, ok. 880 m n.p.m., 18.08.2023, 1 osobnik, obs. R. Ponikowski – Ryc. 3.

– **Sudety Wschodnie** [KFP], Góry Opawskie [RFG]: XR77 Pokrzywna, ok. 350 m n.p.m., 17.08.2023, 2 osobniki, obs. J. Wójcicki.

Ryc. 2. *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) – Beskid Żywiecko-Kysucki, Soblówka, 940 m n.p.m., 23.07.2022, fot. M. Siuta.

Fig. 2. *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) – the Żywiec-Kysuca Beskid Mts., Soblówka, 940 m a.s.l, 23.07.2021, photo M. Siuta.

Ryc. 3. Biotop *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) – Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie, góra Ochodzita, 880 m n.p.m., 18.08.2023, fot. R. Ponikowski.

Fig. 3. Międzygórze Jabłonkowsko-Koniakowskie, Mt. Ochodzita, 880 m a.s.l, 18.08.2023, photo R. Ponikowski.

Ryc. 4. Biotop *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) – Przedgórze Paczkowskie, Dębowiec, 340 m n.p.m., 13.08.2023, fot. J. Wójcicki.

Fig. 4. Biotope of *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) – the Paczków Foreland, Dębowiec, 340 m a.s.l, 13.08.2023, photo J. Wójcicki

– **Sudety Wschodnie** [KFP], Przedgórze Paczkowskie [RFG]: XR77 Wieszczyzna, 50.282460 N, 17.499767 E, 320 m n.p.m., 09.08.2021, 1 osobnik, w locie na porzuconej, zarastającej drzewami wilgotnej łące, obs. T. Blaik. XR87 Dębowiec, ok. 340 m n.p.m., 13.08.2023, 1 osobnik, obs. J. Wójcicki – Ryc. 4. XR96 Pielgrzymów-Dobieszów, 50.170576 N, 17.681551 E, 350 m n.p.m., 12.08.2019, 1 osobnik, w locie na porzuconej, zarastającej drzewami wilgotnej łące i skraju niskopiennego lasu mieszanego, obs. T. Blaik.

– **Dolny Śląsk** [KFP], Równina Niemodlińska [RFG]: XR89 Rączka k. Korfantowa, 50.477991 N, 17.571602 E, przyleśna, wilgotna łąka nad Ścinawą Niemodlińską, 24.07.2023, 1 osobnik, w locie nad łąką, obs. T. Blaik.

DYSKUSJA

Skalnik prozerpina *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) to motyl w przeszłości rzadko notowany w Polsce. Do roku 1985 obecność tego gatunku w sposób pewny potwierdzono jedynie kilkakrotnie w pięciu mezoregionach: w Beskidzie Niskim (EA10 Kobyłanka, EV17 Regietów Wyżny, Męcina Mała, EV38 Krempna), w Obniżeniu Gorlickim (EV19 Dominikowice), na Pogórze Śląskim (DA30 Cisownica), w Beskidzie Śląskim (DA40 Czantoria) oraz w Masywie Śnieżnika, bez podania szczegółowej daty obserwacji (XR17 – Pasma Krowiarek - Góra Wapniarka 518 m n.p.m.) w południowej części kraju (ROMANISZYN & SCHILLE 1929, STUGLIK 1936, DĄBROWSKI & KRZYWICKI 1982,

KRZYWICKI 1982, GOŁĄB & CEBRAT 1996, BUSZKO & MASŁOWSKI 2008, BURY 2010, KSIB 2023). Ze względu na brak nowych obserwacji w końcu XX-go wieku skalnik ten został uznany za gatunek wymarły (DĄBROWSKI & ŚLIWIŃSKI 1992, BUSZKO & NOWACKI 2002).

Po roku 2000 *Brintesia circe* został ponownie odnaleziony na kilku stanowiskach – dwóch w Beskidzie Niskim (EV27 Konieczna, EV28 Zdynia) i jednym na Pogórze Przemyskim (FV19 Arłamów) w południowo-wschodniej części kraju (BUSZKO & NOWACKI 2017, BUSZKO pers. comm.).

Po roku 2010 w krajach ościennych, głównie w Niemczech, w Czechach i na Słowacji, odnotowano powolny trend poszerzania arealu występowania tego skalnika (KUDRNA 2019, BIRCH *et al.* 2021, BENEŠ & JOHN 2023, KALIVODA 2023). Ponadto na Zakarpaciu na wschodniej Ukrainie gatunek ten przesunął się w pobliże południowej i wschodniej granicy naszego kraju (NEKRUTENKO & TSHIKOLOVETS 2005, UKRBIN 2023).

W Polsce jedynymi, jak dotąd, udokumentowanymi potwierdzeniami tego zjawiska były: obserwacja *Brintesia circe* z 2021 roku, dokonana w mezoregionie Masyw Śnieżnika (XR36 Janowa Góra) we wschodniej części Sudetów na wysokości ok. 720 m n.p.m. (ZAJĄC 2022) oraz trzy obserwacje dokonane w 2022 roku w mezoregionach Góry Bardzkie i Góry Żłote (odpowiednio XR29 Łaski oraz XR28 i XR29 Łaski), na wysokości 350 oraz 420 i 450 m n.p.m. (POMORSKA-GROCHOWSKA 2023).

Nowe, prezentowane w niniejszej pracy obserwacje, wpisują się w zachodzący obecnie proces ekspansji *Brintesia circe*. Od roku 2012 gatunek ten odkryto w dziewięciu mezoregionach w południowej części kraju. Co istotne w ośmiu z nich – w Bieszczadach Zachodnich, w Pieninach, w Gorcach, na Międzygórzu Jabłonkowsko-Koniakowskim, w Beskidzie Żywiecko-Kysuckim, w Górach Opawskich, na Przedgórzu Paczkowskim oraz na Równinie Niemodlińskiej skalnik ten został odkryty po raz pierwszy, a na terenie Beskidu Śląskiego jego obecność została potwierdzona po około 50-letniej przerwie. W ujęciu podziału zaproponowanego w Katalogu Fauny Polski (BURAKOWSKI *et al.* 1973), *Brintesia circe* został po raz pierwszy stwierdzony w trzech krainach – w Bieszczadach, Pieninach oraz na Dolnym Śląsku. W ujęciu administracyjnym gatunek został po raz pierwszy wykazany w województwie opolskim (BUSZKO & NOWACKI 2017).

Typ samym *Brintesia circe* znany jest z szesnastu przygranicznych, w większości górskich, mezoregionów, przy czym największa liczba obserwacji tego motyla pochodzi z czterech sąsiadujących ze sobą mezoregionów Beskidu Śląskiego, Pogórza Śląskiego, Międzygórza Jabłonkowsko-Koniakowskiego i Beskidu Żywiecko-Kysuckiego w zachodniej części Karpat oraz z Beskidu Niskiego i Obniżenia Gorlickiego we wschodniej ich części – Ryc. 1. Koncentracja powtarzających się obserwacji na stosunkowo niewielkim areale w dłuższych przedziałach czasowych przemawia za możliwością istnienia osiadłych populacji tego gatunku na tych obszarach.

Sudety Wschodnie są kolejnym obszarem, gdzie w kilku ostatnich sezonach odnotowano sporą liczbę obserwacji *Brintesia circe*. Gatunek ten znany jest tam obecnie z dwóch skupisk stanowisk, rozmieszczonych w sąsiadujących ze sobą mezoregionach: Masyw Śnieżnika, Góry Bardzkie i Góry Żłote oraz Góry Opawskie i Przedgórze Paczkowskie – Ryc. 1.

Przy zachowaniu obecnego trendu rozszerzania areалу występowania należy spodziewać się kolejnych obserwacji *Brintesia circe*, zarówno we wschodniej jak i zachodniej części Karpat oraz wschodniej, środkowej, a w dalszej perspektywie również zachodniej części Sudetów oraz na Nizinie Śląskiej. Badania nad szczegółowym rozmieszczeniem tego skalnika w naszym kraju winny być zatem kontynuowane.

PODZIĘKOWANIA

Autorzy składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania artykułu, w szczególności autorom danych: anonimowemu obserwatorowi, Arturowi Berezowskiemu, Jarosławowi Frunzowi, Józefowi Kozikowi, Rajmundowi Ponikowskiemu, Małgorzacie Siucie i Romanowi Zamorskiemu. Autorzy dziękują również prof. Jarosławowi Buszko i Rafałowi Nikłowi za pomoc w uzyskaniu szczegółowych informacji o rozmieszczeniu gatunku w naszym kraju oraz dr. Krzysztofowi Badorze za pomoc w zagadnieniach dotyczących regionalizacji fizyczno-geograficznej Sudetów.

PIŚMIENNICTWO

- BENEŠ J., JOHN V. 2023. Mapa rozšíření *Brintesia circe* v České republice, In: ZICHA O. (Ed.), BioLib: Biological Library. <https://www.biolib.cz/taxonmap/id1378/>. Dostęp: 19.08.2023.
- BIRCH R.J., MARKL G., GOTTSCHALK T.K. 2021. Aestivation as a response to climate change: the Great Banded Grayling *Brintesia circe* in Central Europe. *Ecological Entomology* 46: 1342–1352.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1985. Chrząszcze – Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea i Cantharoidea. *Katalog Fauny Polski* 23(10), PWN, Warszawa, 401 pp.
- BURY J. 2010. Leksykon – motyle, pp. 137–171, In: BUSZKO J., BURY J., WIATRĄK Z., Najpiękniejsze motyle i trzmiele Podkarpacia. Libra, Rzeszów, 171 pp.
- BURY J., SAVCHUK V. 2017. Butterflies (Hesperioidea & Papilionoidea) of Crimea – distribution and life history, 769 pp. Research Gate, DOI: 10.13140/RG.2.2.33452.67204/3.
- BUSZKO J. 1997. A distribution atlas of butterflies in Poland 1986–1995. Turpress, Toruń, 170 pp.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2008. Motyle dzienne Polski. Koliber, Nowy Sącz, 274 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. 2002. Lepidoptera, In: GŁOWAĆSKI Z. (Ed.), Red list of threatened animals in Poland. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, 264 pp.
- BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.) 2017. A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13: 1–222.
- CLARKE H.E. 2022. A provisional checklist of European butterfly larval foodplants. *Nota Lepidopterologica* 45: 139–167 | DOI 10.3897/nl.45.72017.
- DĄBROWSKI J. S., KRZYWICKI M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Część I. Nadrodziny Papilionoidea, Hesperioidea, Zygaenoidea. PWN, Warszawa-Kraków, 171 pp.
- DĄBROWSKI J.S., ŚLIWIŃSKI Z. 1992. Motyle (Lepidoptera), pp. 65–83, In: GŁOWAĆSKI Z. (Ed.), Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków, 119 pp.
- GOŁĄB Z., CEBRAT J. 1996. Osobliwości przyrodnicze góry Wapniarki w Krowiarkach na Ziemi Kłodzkiej. *Chrońmy Przyrodę Ojczyzn* 5: 15–24.
- JANÍKOVÁ E., KULFAN J., ZACH P. 2009. Is the Great Banded Grayling [*Brintesia circe* (FABRICIUS 1775)] (Lepidoptera, Nymphalidae) a stenotopic species? *Linzer Biologische Beiträge* 41(1): 691–696.
- KALIVODA H. 2023. Motýle Slovenska – bionómia, mapovanie, ochrana, <https://lepidoptera.sk/mapovanie-motylov-slovenska>. Dostęp: 05.08.2023.
- KRZYWICKI M. 1982. Monografia motyli dziennych Polski. Papilionoidea i Hesperioidea (Lepidoptera), Lublin, 364 pp., 168 maps, 17 tabl., 4 tables (manuscript).
- KSIB – MAPA BIODRÓŻNORODNOŚCI [online] 2023. Krajowa Sieć Informacji o Biodroźnorodności, <https://baza.biomap.pl>. Dostęp: 19.08.2023.
- KUDRNA O. 2002. The distribution atlas of European butterflies. *Oedippus* 20: 1–343.

- KUDRNA O. 2019. Distribution of butterflies and skippers in Europe (Lepidoptera: Rhopalocera, Grypocera). 24 years mapping European butterflies (1995-2019), Společnost pro Ochranu Motýlů, Prachatice, 363 pp.
- NEKRUTENKO Y.P., TSHIKOLOVETS V.V. 2005. The butterflies of Ukraine. Wildlife of Ukraine Field Guide Series. Rayevsky Scientific Publishers, Kyiv, 231 pp.
- POMORSKA-GROCHOWSKA J. 2023. Nowe stanowiska skalnika prozerpiny *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w Sudetach Wschodnich. *Przyroda Sudetów* 25: 169–174.
- RICHLING A., SOLON J., MACIAS A., BALON J., BORZYSZKOWSKI J., KISTOWSKI M. (Eds.) 2021. Regionalna geografia fizyczna Polski. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 608 pp.
- ROMANISZYN J., SCHILLE F. 1929. Fauna motyli Polski. I. *Prace monograficzne Komisji Fizjograficznej* 6: 1–552.
- SAVELA M. 2023. Lepidoptera and some other life forms, <http://www.funet.fi/pub/sci/bio/life/insecta/lepidoptera/index.html>. Dostęp: 05.08.2023.
- SETTELE J., KUDRNA O., HARPKE A., KUEHN I., VAN SWAAY C., VERONIK R., WARREN M.S., WIEMERS M., HANSBACH J., HICKLER T., KUEHN E., VAN HALDER I., VELING K., VLEGENTHART A., WYNHOFF I., SCHWEIGER O. 2008. Climatic risk atlas of European butterflies. *Biorisk* 1 (Special Issue), 710 pp.
- STUGLIK Z. 1936. Rozmieszczenie motyli większych w zespołach roślinnych Pogorza Cieszyńskiego. Wydawnictwa Śląskie, *Prace Biologiczne* Nr 1. Biocenoza lasów Pogorza Cieszyńskiego. PAU, Drukarnie Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, 5: 165–216, tabl. 1–7.
- TOLMAN T., LEWINGTON R. 1997. Butterflies of Britain and Europe. Harper Collins, London, UK, 320 pp.
- TATARINOV A.G., GORBUNOV P.YU. 2014. The structure and spatial organization of the butterfly fauna (Lepidoptera, Rhopalocera) of the Ural Mountains. *Entomological Review* 94(4): 108–128.
- UKRBIN 2023. Ukrainian Biodiversity Information Network [public project & web application]. Database on Biodiversity Information, <http://www.ukrbin.com>. Dostęp: 19.08.2023.
- van SWAAY C., CUTTELOD A., COLLINS S., MAES D., LÓPEZ MUNGUIRA M., ŠAŠIĆ M., SETTELE J., VEROVNIK R., VERSTRAEL T., WARREN M.S., WIEMERS M., WYNHOFF I. 2010. European Red List of butterflies. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 60 pp.
- ZAJĄC K. 2022. Pierwsze stwierdzenie skalnika prozerpiny *Brintesia circe* (FABRICIUS, 1775) (Lepidoptera: Nymphalidae) w polskich Sudetach. *Przyroda Sudetów* 24: 121–126.

Accepted: 21 September 2023; published: 18 October 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>